

**O'ZBEKISTON IQTISODIYOTNING RAQAMLI
TRANSFORMATSIIYA JARAYONIDA ELEKTRON TO'LOV
TIZIMLARINING O'RNI, RAQAMLI PUL MUOMALASI MODELII
HAQIDA TUSHUNCHA**

Sherali Toshniyozov

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent
O'zbekiston*

Gmail: toshniyozovsh@tsue.uz

ORCID: 0000-0002-5610-9107

Annotatsiya-ishning dolzarbligi “raqamli iqtisodiyot” va “raqamli iqtisodiyotga o'tish” atamalarini aniqlashda umumiy qabul qilingan yondashuvning yo'qligi va buning natijasida to'lov sohasi infratuzilmasini rivojlantirish strategiyasini belgilashdagi qiyinchiliklar bilan bog'liq. Tadqiqot mavzusi raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida to'lov sanoati infratuzilmasini o'zgartirishdir. Ishning maqsadi to'lov infratuzilmasini raqamli o'zgartirish bosqichlari va ko'rsatkichlarini belgilash, uning strategiyasini ishlab chiqishdan iborat. Maqolada raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida to'lov sanoati infratuzilmasi transformatsiyasi ko'rib chiqiladi va tizimning raqamli transformatsiyasining umumlashtirilgan kontseptsiyasi o'zaro bog'liq bo'lgan tarkibiy elementlar majmui sifatida va uni turli xil iqtisodiy tizimlarni o'zgartirishga qo'llash ko'rib chiqiladi.

Ishning uslubiy asosi ko'rib chiqilayotgan tizimlarning tarkibiy elementlarini tizimlashtirish, rasmiylashtirish, raqamlashtirish va integratsiya qilish tartib-qoidalari ketma-ketligidan foydalanishga, shuningdek, jarayonning tarkibiy tahliliga asoslangan raqamli transformatsiyaga umumlashtirilgan yondashuv edi. Ishda ko'rsatilgan cheklovlarni hisobga olgan holda amalga oshirilgan to'lov sohasi infratuzilmasini o'zgartirish loyihasi raqamli iqtisodiyot kontseptsiyasini to'liqroq ochib berishga, raqamli iqtisodiyotga o'tish kontseptsiyasini ishlab chiqishga, iqtisodiyotning tarkibiy modelini yaratishga imkon berdi. to'lov sanoatining raqamli segmenti, to'lov sanoati infratuzilmasini o'zgartirish kontseptsiyasini taklif qiladi va bir qator yangi infratuzilma shartlarini, shu jumladan raqamli pul muomalasi makonining kontseptsiyasini belgilaydi. Infratuzilmani o'zgartirish kontseptsiyasi doirasida ma'lum raqamli makonda ishlaydigan raqamli pul muomalasi modeli ishlab chiqilgan. Pul toifasi ob'ektlari o'zgarishining ikki tomonlama xususiyatini hisobga olgan holda, raqamli pul muomalasi to'lov va investitsiya belgilarining o'zaro bog'liq muomalalari to'plami sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot; to'lov tizimi; to'lov sanoati; moliyaviy infratuzilma; raqamli pul; to'lov belgilari

Milliy va xalqaro iqtisodiyotda globallashtirish va integratsiya jarayonlarining kuchayishi tranzaksiya usullari va tizimlarini jadal modernizatsiya qilish va yangilash zaruriyatiga olib keladi. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyotning keng rivojlanishi hisobga olinsa – axborot texnologiyalaridan foydalanishni hisobga olgan holda raqamli iqtisodiy makon va mahsulotlarni yaratishga qaratilgan iqtisodiy faoliyat majmuasi.

Avdeeva I. L., Kuchinskaya A. A., Vyatkin A. A. kabi zamonaviy olimlar elektron to'lov tizimlari masalalarini, ularning iqtisodiyotni raqamli transformatsiya jarayonidagi rolini o'rganish bilan shug'ullanishgan. Shunday qilib, Avdeeva I. V. o'z ishida raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi raqamli platformalarning shakllanishi bilan bog'liqligi, bunda elektron to'lov tizimlari raqamli platformalarning alohida tarkibiy qismlarida – iste'molchi, ishlab chiqaruvchi va kommunikativ yadro ekotizimlarida bog'lovchi bo'g'in sifatida muhim rol o'ynaydi deb ta'kidlaydi. O'z navbatida, Kuchinskaya A. A. o'z maqolasida yangi elektron to'lov tizimlarining paydo bo'lishiga olib keladigan va mamlakatda pul muomalasini tezlashtirish va takomillashtirishga hissa qo'shadigan axborot iqtisodiyotiga o'tish sharoitida pul muomalasi sohasining o'zgarishini o'rganib chiqqan. Vyatkin A. A. raqamli transformatsiya davrida elektron to'lov tizimlarining iqtisodiy xavfsizligini tahlil qildi va tranzaksiyalar sonining ko'payishini ta'minlashda elektron to'lov tizimlarining rolini kuchaytirish qonunbuzarliklar va xakerlik urinishlarini faol izlashni, xavfsizlik zaif tomonlarini aniqlash va minimallashtirish uchun haqiqiy hujumlarni simulyatsiya qiluvchi kompaniyalarni jalb qilishni talab qilishini aniqlagan.

Tadqiqotning maqsadi iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi jarayonida elektron to'lov tizimlarining rolini o'rganishdir.

Tadqiqot dialektik usul, taqqoslash va guruhlash usuli, klassik tahlil va sintez usullari va grafik usul kabi umumiy ilmiy usullarni qo'llash asosida amalga oshiriladi.

Vovchak L. R., Malyutina T. yu. va Chuykova A. S. tadqiqotlariga ko'ra, iqtisodiyotni raqamlashtirish inson hayoti sohasiga – kundalik hayotdan moddiy ishlab chiqarishga qadar yangi texnologiyalarni mantiqiy va izchil joriy etishni anglatadi.

Mamlakat miqyosida raqamlashtirishning asosiy maqsadi moddiy va nomoddiy ishlab chiqarishni rivojlantirishga hissa qo'shadigan, Rossiya tovarlarining xalqaro bozorda raqobatbardoshligini va milliy xavfsizlikning tegishli darajasini ta'minlaydigan infratuzilmani yaratish va rivojlantirishdir.

Ushbu tadqiqot doirasida iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasiga ta'sirini o'rganish uchun quyidagi elektron to'lov tizimlarini ko'rib chiqiladi:

- 1) mobil to'lov xizmatlari;
- 2) Internet-banking;
- 3) elektron pul tizimlari.

Elektron to'lov tizimlari zamonaviy iqtisodiy makonning ajralmas elementi sifatida quyidagi funktsiyalarni bajaradi:

- jismoniy va yuridik shaxslarning tranzaksiya operatsiyalarini tezlashtirish;

- operatsiyalarni bajarish uchun vaqt va xarajatlarni tejash;

- autentifikatsiya orqali to'lovlar xavfsizligini ta'minlash;

- pul mablag'lari va pul o'tkazmalarining yuqori darajadagi xavfsizligi.

Iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi 1-rasmda ko'rsatilganidek bir necha bosqichda sodir bo'lishini hisobga olgan holda, ularning har birida elektron to'lov tizimlari alohida rol o'ynaydi, shuningdek ularni iqtisodiyot ishtirokchilarining o'zgaruvchan ehtiyojlarini hisobga olgan holda modernizatsiya qilish.

1-rasm. Iqtisodiy rivojlanish bosqichlari (raqamli transformatsiya darajasi bo'yicha)

Iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasining har bir bosqichida elektron to'lov tizimlarining rolini ko'rib chiqamiz:

1-bosqich-raqamli bo'lmagan iqtisodiyot-bu davr tranzaksiyalarni amalga oshirish uchun axborot texnologiyalaridan foydalanishning paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi, barcha to'lovlar va operatsiyalarning asosiy ulushi an'anaviy (raqamli bo'lmagan usulda) amalga oshiriladi.

2 - bosqich – raqamlashtirishgacha bo'lgan iqtisodiyot – raqamli texnologiyalarning roli ortishi, shu jumladan elektron to'lov tizimlaridan foydalanish; axborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi hisobiga tranzaksiyalarni tezlashtirish va moliyaviy operatsiyalarning xavfsizligini oshirish; raqamli pullar va raqamli valyutalarning paydo bo'lishi va ulardan faol foydalanish.

3-bosqich-raqamli iqtisodiyot - robotlashtirish va mashinani o'rganish raqamli iqtisodiyotning davlat darajasida kompleks rivojlanishiga hissa qo'shadi; raqamli sub'ektlar va mexanizmlarning shakllanishi va tartibga solinishi ta'minlanadi; elektron to'lov tizimlari milliy va xalqaro iqtisodiyotning ajralmas elementiga aylanmoqda.

4-bosqich-raqamlashtirishdan keyingi bo'lgan iqtisodiyot-raqamli iqtisodiyot jarayonlarining samaradorligini ta'minlash sohasidagi tartibga solish texnologiyalarini optimallashtirish; raqamli pul va to'lov xizmatlari (to'lovlar va jamg'armalar vositalarini raqamli huquqiy tartibga solish, moliyaviy vositachilik) yo'nalishlari bo'yicha elektron to'lov tizimlarining parchalanishini kuchaytirish prognoz qilinmoqda.

Shunday qilib, iqtisodiyotning rivojlanish holati va uning bir bosqichdan ikkinchisiga o'tishi, umuman olganda, muayyan darajada uni ta'minlovchi va texnik xizmat ko'rsatish vositalariga bog'liq. Biz elektron to'lov tizimlarini bunday instrumentlardan biri deb hisoblaymiz, chunki ular davlatning moliyaviy tizimidagi asosiy funktsiyani bajaradi, ko'pincha "iqtisodiyotning qon aylanishi tizimi" deb nomlanadi. Har bir raqamli transformasiya bosqichi yangi elektron to'lov tizimlarining paydo bo'lishiga va mavjud tizimlarning takomillashuviga olib keladi, bu esa mijozlarning talabini qondirishga va elektron to'lovlarning qo'llanilish sohasini kengaytirishga imkon beradi. Elektron to'lov tizimlarining transformasiyaning keyingi bosqichiga o'tish bilan birga roli kuchayishi ayon, bu esa tranzaksiyalarning xavfsizligini ta'minlash uchun o'z vaqtida tartibga solishni aniqlashni talab qiladi.

Shu bilan birga, iqtisodiyotni raqamlashtirishning amaliy tomonini amalga oshiradigan aholi ekanligini unutmaslik kerak, uning amalga oshirilishi aholining ushbu jarayonga jalb qilinishiga bog'liq. Elektron to'lov tizimlari muomalasi nuqtai nazaridan aholining ma'rifati va ma'lumoti oxir-oqibat iqtisodiyotni raqamli transformatsiya qilish dasturining rejalashtirilgan tadbirlarini amalga oshirish samaradorligiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Davlat iqtisodiyotlarining ustuvor ulushi raqamlashtirishgacha bo'lgan va raqamli iqtisodiyotlardan oldingi bosqichlarda ekanligini hisobga olib, shu asosda raqamli transformatsiya jarayonida elektron to'lov tizimlarining rolini kuchaytirish to'g'risida xulosa chiqarish kerak. Raqamli iqtisodiyotning ehtiyojlarini doimiy ravishda takomillashtirish va moslashtirish orqali elektron to'lov tizimlari kelajakda iqtisodiyotning barcha sohasini, shu jumladan

huquqiy xizmatlar, moliyaviy vositachilik va pulning an'anaviy funktsiyalarini qamrab oladi.

Pul holatidagi o'zgarishlarning ikki tomonlama tabiati (investitsiya va to'lov komponentlari o'zgarishi mumkin) raqamli pul muomalasi infratuzilmasini ikkita aylanish tizimining bir-biriga bog'langan ikkita infratuzilmasiga (investitsiya va to'lov belgilarining aylanishi) bo'linishini rag'batlantiradi: biri maqsad uchun. muddatli depozitlarga va boshqa foydali pul shakllariga investitsiya qilish, ikkinchisi - to'lovlarni amalga oshirish. Raqamli pul muomalasi makonida ishlaydigan raqamli pul muomalasi tizimining umumlashtirilgan modeli 2-rasmda ko'rsatilgan. Model raqamli pul muomalasi tizimining ikki tizimga bo'linishini ko'rsatadi - investitsiya va to'lov tokenlarining aylanish tizimlari va har bir turdagi tokenlar o'z holatini o'zgartirib, boshqa tizimga o'tishi mumkin.

2-rasm. Raqamli pul muomalasi modeli

Natijada ikkita maqsadga erishiladi:

a) qulayroq muomala tizimlari o'zlarining funktsiyalarini yaxshiroq bajaradigan o'zlarining maxsus jarayonlari, mexanizmlari va vositalari bilan paydo bo'ladi (shuningdek, raqamli pullarning bir nechta turlari uchun bir xil turdagi tokenlarga xizmat qilishi mumkin);

b) tokenlar muomalasi tizimlarining o'zaro ta'siri tufayli raqamli pul muomalasi tizimining bir butun sifatida chuqur integratsiyalashuvi ta'minlanadi, bu esa to'lov sanoati infratuzilmasini o'zgartirish jarayonida tizimning moslashuvchanligi, moslashuvchanligi va barqarorligini oshirishga olib kelishi kerak muomala bo'shliqlar paydo bo'ladi, ularning har birida bir nechta tizimlar o'z xususiyatlariga ko'ra bir-biridan farq qiladigan raqamli pullarning aylanishini amalga oshirishi mumkin (huquqiy tartibga solish rejimi, moliyaviy vositachining sifati, vositalardan foydalanish qulayligi va boshqalar). Raqamli pul muomalasi makonining infratuzilmasi taqsimlangan muomala tizimlaridan, jumladan, taqsimlangan jarayonlar, taqsimlangan mexanizmlar, taqsimlangan ma'lumotlar bazalari va boshqalardan keng foydalanishga o'tishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, raqamli ob'yektlardan arzon nusxa ko'chirish taqsimlangan raqamli to'lov subyektlarining paydo bo'lishiga hissa qo'shishi kerak. (birinchi navbatda moliyaviy vositachilar va yetkazib beruvchilarning to'lov xizmatlari), bu to'lov yukini taqsimlash va muomala tizimlari xavfsizligini oshirish imkonini beradi.

To'lov sanoati infratuzilmasini o'zgartirish raqamli tartibga solish jarayonlari, shu jumladan tegishli raqamli aktyorlar va raqamli mexanizmlarning paydo bo'lishiga o'tishni o'z ichiga oladi. Bu yo'nalishdagi yakuniy maqsad qonun ijodkorligi jarayonini chuqur raqamli transformatsiya qilish bo'ladi, bu nafaqat pul muomalasiga qonunchilik innovatsiyalarini tezkorlik bilan ishlab chiqish va joriy etish, balki normativ hujjatlar sifatini oshirish imkonini beradi. O'z navbatida, bu raqamli bo'lmagan va raqamli bo'lmagan iqtisodiyot doirasida har bir noraqamli xo'jalik yurituvchi sub'ekt mustaqil ravishda amalga oshiradigan tartibga solish qoidalarini raqamli o'zgartirish bo'yicha katta xarajatlardan xalos bo'lish imkonini beradi.

Xulosa

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va elektron to'lov tizimlarining keng joriy etilishi mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bu jarayon biznes muhitini yanada soddalashtiradi va aholi uchun moliyaviy xizmatlarni oson va qulay qilishda davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бухт Р., Хикс Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики // Вестник междуна родных организаций. 2018. Т.13.№ 2. С. 143–172. ISBN 1996-7845 DOI:10.17323/19967845 2018-02-07
2. Avi Goldfarb and Catherine Tucker. Digital Economics. Journal of Economic Literature. 2019;57(1):3-43.

3. Bhanu Murthy K.V., Anjala Kalsie va Rishika Shankar. Global istiqbolda raqamli iqtisodiyot: raqamli tafovut bormi? Transmilliy korporatsiyalar sharhi, 2021. - DOI: 10.1080/19186444.2020.1871257
4. Котляров И. Д. Цифровая трансформация финансовой сферы: содержание и тенденции // Управленец, - 2020. - Т. 11. - № 3. С. 72–81. ISSN 2218–5003. DOI: 10.29141/2218-5003-2020-11-3-6
5. Криничанский К. В. Финансовые рынки в условиях цифровизации: монография. - Москва: Русайн, 2020. - 320 с.
6. Лопатин В. А. Механизм влияние регуляторных правил на цифровую трансформацию бизнес-процессов организаций//Управленческие науки в современном мире. Сборник докладов научной конференции. Финансовый университет при Правительстве РФ. Москва, 2019.-Санкт-Петербург: Издательство Издательский дом «Реальная экономика», 2020. - С. 61–65.